

PROGETTO: Matrici extracellulari come supporto per la terapia cellulare dell'ischemia critica periferica nel diabetico. (MATREX)

Codice protocollo : MATREX

Versione : 1.0 del 12 settembre 2020

Proponente:

Dr. Andrea Rampin

UO Ricerca-gruppo dottoressa Gaia Spinetti

SEDE: MultiMedica via Fantoli, Milano

E-mail: andrea.rampin2@multimedica.it

FONDI disponibili o in sottomissione: Ricerca Finalizzata Starting Grant 2019 (SG-2019-12371302 - MULTIMEDICA#400587568# - finanziato

SCOPO del Progetto: pubblicazione

Gruppi collaborativi:

Value Based Healthcare Unit – IRCCS MultiMedica

- Dott.ssa Monica Mancino – Data Management
- Dott.ssa Fabiana Madotto – Servizio Bisostatistica

TITOLO: Matrici extracellulari come supporto per la terapia cellulare dell'ischemia critica periferica nel diabetico. (MATREX)

I. Introduzione

La ridotta capacità angiogenica nei pazienti diabetici ostacola la rimarginazione delle ferite. Le terapie attuali, così come i più recenti test clinici, non rappresentano soluzioni complete e soddisfacenti per tale difetto. Gli approcci più recenti prevedono l'iniezione di soluzioni contenenti cellule o matrici sintetiche che fungono da impalcature, e le loro principali limitazioni risiedono nella limitata ritenzione delle cellule nel tessuto bersaglio e nella biocompatibilità. I foglietti di cellule (Cell sheet technology) e l'addensamento macromolecolare sono due tecniche emergenti nel campo dell'ingegneria tissutale che sfruttano la capacità innata delle cellule di secernere la loro matrice extracellulare, producendo impalcature biologiche autologhe che possono essere inserite nelle ferite migliorando la loro rimarginazione. In questo studio si prevede di massimizzare l'efficienza dei foglietti di cellule attraverso l'utilizzo dell'addensamento macromolecolare nell'ambito dell'ulcera diabetica. La nostra consolidata esperienza nell'addensamento macromolecolare così come la presenza nell'IRCCS MultiMedica, dove lo studio verrà svolto, del Centro del Piede Diabetico, assicura la traslabilità clinica dei risultati.

II. Background

L'angiogenesi nel diabetico

La rimarginazione delle ulcere e l'angiogenesi sono danneggiate nei pazienti diabetici affetti da ischemia critica degli arti inferiori. L'angiogenesi si compone di quattro fasi nelle quali le cellule endoteliali ed i periciti giocano un ruolo centrale: omeostasi, infiammazione, proliferazione e rimodellamento. In seguito alla rottura di un vaso sanguigno, le cellule ivi residenti reagiscono alla ridotta pressione parziale di ossigeno secernendo fattori pro-angiogenici (es. VEGF-A), che a loro volta stimolano la proliferazione e la migrazione delle cellule endoteliali. Alla fine della fase infiammatoria, caratterizzata dall'invasione dei macrofagi, la proliferazione delle cellule endoteliali indotta da VEGF-A produce una rete disorganizzata di nuovi capillari. La relativa normalizzazione della pressione parziale di ossigeno porta ad un cambiamento nel secretoma da fattori pro- a fattori anti- angiogenici (es. Ang-2), che si risolve nell'apoptosi delle cellule endoteliali componenti i capillari meno stabili. Durante questo processo di rimodellamento, i periciti migrano seguendo un gradiente di PDGF- β verso i capillari più stabili, evitando la morte cellulare delle cellule endoteliali che li compongono. Come precedentemente mostrato nel nostro laboratorio, il diabete è associato a diverse disfunzioni che colpiscono il potenziale angiogenico (1). Tali disfunzioni includono una ridotta quantità di cellule angiogeniche circolanti, una ridotta capacità di richiamo di tali cellule da parte dei tessuti danneggiati, una riduzione in numero e funzionalità dei periciti, e una de-regolazione nella produzione di fattori angiogenici; queste condizioni sono associate all'ischemia critica degli arti inferiori (2-4). Le terapie attualmente in uso non riescono a recuperare il potenziale angiogenico del paziente, ad ogni modo gli approcci più recenti che prevedono l'iniezione di cellule *in situ* con o senza il supporto di un'impalcatura sono promettenti. L'iniezione di progenitori endoteliali, argomento di studio nel nostro istituto, ha mostrato risultati positivi nel trattamento dell'arteriopatia periferica (5). Di conseguenza lo sviluppo di uno strumento biologico per la consegna di cellule angiogeniche autologhe è un passo molto importante nello sviluppo di una strategia efficace per il trattamento dell'arteriopatia periferica.

I foglietti di cellule

Un nuovo approccio all'ingegneria tissutale è rappresentato dai foglietti di cellule; tale approccio, diversamente da quanto accade con l'utilizzo di idrogel o supporti sintetici per la coltura di cellule in 3D sfrutta la capacità innata delle cellule di produrre la propria matrice extracellulare, nonché l'utilizzo di polimeri termo-responsivi per la coltura e la raccolta dei foglietti di cellule che ne risultano. I foglietti di cellule sono stati applicati finora alla rigenerazione di diversi tessuti, inclusa la rimarginazione delle ferite (6, 7). Ad ogni modo, il tipo cellulare adatto così come le condizioni di coltura ottimali per produrre un efficiente supporto angiogenico applicabile all'ulcera del diabetico devono ancora essere studiati. La matrice cellulare detiene un ruolo centrale nei foglietti di cellule.

L'addensamento macromolecolare

L'addensamento macromolecolare sta emergendo come una piattaforma in grado di sostenere ed incrementare la capacità delle cellule di depositare la loro matrice, e rappresenta quindi uno strumento unico per rifinire la produzione di foglietti di cellule autologhi auto assemblati (8). L'addensamento macromolecolare, di per sé, ha lo scopo di avvicinare le condizioni steriche di coltura cellulare alla condizione *in vivo*, dove l'alta densità dei tessuti non permette l'eccessivo diffondersi delle componenti stromali secrete dalle cellule prima del loro processamento. Il principio fondamentale dell'addensamento macromolecolare è l'effetto dell'esclusione di volume (EEV), ovvero la riduzione del volume del mezzo di coltura attraverso il quale le molecole hanno la libertà di diffondersi. Assieme alla continua formazione e distruzione di micro- e nano-ambienti delimitati dalle molecole inerti aggiunte al mezzo di coltura, l'EEV causa un aumento nelle velocità di reazione degli enzimi coinvolti nel processamento dei procollageni fibrillari (es. BMP-1, ADAMTS-2, MMPs) attraverso l'aumento delle loro concentrazioni effettive e favorendo la loro associazione con i relativi substrati. Queste caratteristiche generali degli addensatori macromolecolari sono influenzate dalla natura delle molecole scelte. Molecole cariche negativamente come il carragenano o il destrano solfato tendono ad avere un effetto maggiore rispetto alle molecole neutre come il ficoll o il polivinilpirrolidone (PVP) a concentrazioni molto più basse per via della loro interazione con le molecole di acqua circostanti. È stato dimostrato che l'indice di polidispersità, generalmente più grande nelle molecole di origine biologica come il carragenano o l'acido ialuronico, è associato a un maggiore effetto sulla deposizione della matrice extracellulare (9-17). Attraverso la combinazione della capacità innata delle cellule di depositare la loro matrice con l'attività dell'addensamento macromolecolare e l'innovazione dei foglietti di cellule miriamo a produrre un supporto efficiente per il trattamento delle ulcere croniche del piede diabetico.

III. Razionale:

Si ipotizza che l'applicazione di una preparazione ottimizzata di addensatori molecolari alla coltura di periciti e cellule endoteliali derivate da pazienti portati ad un aumento nella deposizione di matrice extracellulare in grado di accogliere cellule angiogeniche circolanti offrendo un valido supporto alla terapia cellulare nel trattamento dell'arteriopatia periferica. Allo scopo di selezionare la combinazione di addensatori molecolari più efficiente nello stimolare la deposizione della particolare matrice cellulare di periciti e cellule endoteliali, verranno testate diverse molecole. In particolare verranno testati carragenani, ficoll e polivinilpirrolidone. Inoltre, con l'obiettivo di valutare le eventuali carenze qualitative e quantitative nelle matrici depositate da cellule derivanti da pazienti diabetici, le matrici depositate sia dai periciti che dalle cellule endoteliali di pazienti diabetici verranno confrontate con matrici depositate da cellule derivanti da pazienti non diabetici.

Tipo di studio: Studio osservazionale prospettico pilota monocentrico

IV. Istituti coinvolti

a. Laboratorio di ricerca: IRCCS MultiMedica di via Fantoli a Milano. I campioni di muscolo scheletrico di arto inferiore e di tessuto ematico verranno ricevuti dalle Unità Operative (UO) in collaborazione e verranno utilizzati per isolare cellule endoteliali, periciti e cellule angiogeniche circolanti necessarie allo studio.

b. Collaborazione con altre UO o Istituti:

I pazienti ischemici con diabete di tipo 2 verranno invece reclutati nell'UO Per la Cura del Piede Diabetico diretta dal Prof. Carlo Maria Ferdinando Caravaggi.

I soggetti non diabetici verranno reclutati nell'UO Complessa di Chirurgia in collaborazione con il Dr. Luigi Troisi come Responsabile Servizio di Microchirurgia Ricostruttiva.

V. Obiettivi ed endpoints

a. Obiettivo primario: testare l'effetto di addensatori molecolari su cellule endoteliali e periciti di soggetti diabetici e non diabetici per la produzione di un substrato di matrice extracellulare

b. Obiettivi secondari: verificare l'adesione e la crescita di cellule angiogeniche circolanti ai substrati neoformati (obiettivo primario)

c. Endpoint primario: comparazione della deposizione di matrice extracellulare tra cellule di pazienti diabetici e non diabetici in presenza di addensatori molecolari.

d. Endpoint secondario: se nei diabetici si è osservata una efficace deposizione di matrice, quantificare l'efficacia del trattamento in studio in termini di aumento dell'adesione, della vitalità cellulare e della proliferazione di cellule angiogeniche circolanti.

VI. Analisi statistica

a. Numerosità del campione: 60

Essendo uno studio pilota e non essendo nota in letteratura alcuna informazione sull'efficacia della tecnica in studio, il presente studio prevede l'arruolamento di 30 pazienti per gruppo, che soddisfano i criteri di inclusione ed esclusione (vedi paragrafo successivo), per consentire una stima attendibile delle misure di effetto degli aggregatori molecolari (18). Tale numerosità è inoltre giustificata in considerazione del finanziamento del progetto ottenuto.

b. Tipo di Analisi Statistica: Le caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti saranno riportate con le opportune misure di sintesi a seconda della distribuzione del parametro (frequenza assoluta, percentuale, media, deviazione standard, mediana, range interquartile). Per le variabili categoriche le differenze